

Entorno para el modelado y simulación de sistemas electrónicos digitales

José-Antonio Verde-Jiménez¹, Álvaro Guerrero-Espinosa¹, Diego Camarmas-Alonso¹, Félix García-Carballeira¹, Alejandro Calderón-Mateos¹

Resumen— El objetivo de este trabajo es desarrollar un nuevo modelo simplificado y fácil de usar para la especificación y simulación de circuitos electrónicos digitales. Para ello, se propone la creación de un entorno web y el diseño de una API que permita esta especificación. Esta API permite definir circuitos de manera natural mediante el establecimiento de las conexiones que unen los distintos componentes dando lugar a un grafo que representa la estructura del circuito.

El sistema diferencia entre componentes combinatoriales, secuenciales (con memoria) y grupos de componentes. La API define una serie de componentes primitivos que engloben las funcionalidades más comunes como por ejemplo un banco de registros, una memoria RAM, puertas lógicas, sumadores o multiplicadores, etc. entre otros.

El grafo obtenido tiene distintas restricciones sobre su naturaleza, como por ejemplo, ciclos existentes y cómo se conectan los pines de los componentes. A partir de este grafo se genera un grafo acíclico dirigido complementario donde las señales (conexiones entre pines) y los componentes (puertas lógicas) son los nodos; y donde las aristas indican la dirección del flujo de datos. A partir de este grafo acíclico dirigido se aplica un planificador que utiliza ordenamiento topológico para encontrar un orden de evaluación de las puertas lógicas. Y a partir de este ordenamiento se genera código ejecutable en TypeScript para su ejecución.

Para validar el modelo propuesto se presenta como caso uso el desarrollo de un sumador de 10.000 bits.

Palabras clave— Simulador, circuitos digitales, HDL.

I. INTRODUCCIÓN

La motivación principal es poder definir un procesador elemental microprogramable que se pueda integrar al simulador educativo CREATOR¹ de una forma modular y sencilla, pero a la vez suficientemente completa y flexible [1].

Este proyecto parte del procesador elemental definido por WepSIM [2], una herramienta educativa para la enseñanza de microprogramación y el funcionamiento de un procesador por etapas [3]. Este procesador elemental se ha conseguido definir en una FPGA [4] recientemente.

La experiencia positiva de usar un procesador microprogramado en WepSIM se busca poder añadirla al simulador CREATOR, de manera que tenga un motor de ejecución basado en un circuito electrónico simulado (además de basado en comportamiento de instrucciones descritas como código).

Pero se ha querido aprovechar para dar un salto cuantitativo más: en lugar de describir el circuito en código JavaScript como un vector de objetos en el caso de WepSIM, pasar a poder definir el circuito de una forma suficientemente simple pero basado en un modelo suficientemente completo como para generar el código que representa la simulación de ese circuito.

Se ha decidido utilizar el lenguaje de programación TypeScript, por su fuerte sistema de tipos, que es capaz de capturar gran cantidad de errores en tiempo de compilación y por sus altos niveles de comprensibilidad y mantenibilidad [5]. Además de que permite su uso tanto en web (transpila a JavaScript) como en escritorio. Además, se ha decidido utilizar bun como gestor de paquetes y entorno de desarrollo.

Además, se ha decidido separar la aplicación en distintas bibliotecas individuales, que limiten el número de dependencias y que permitan ejecutar casos de prueba de manera independiente, en lugar de tener una arquitectura monolítica. A fecha de publicación de este artículo estos repositorios se encuentran alojados en Codeberg: `creator-wepsim-core`², que contiene la descripción de los componentes y primitivas básicas; y `creator-wepsim-execution`³, que contiene la parte de compilación y ejecución.

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Un lenguaje de descripción de *hardware*, o HDL por sus siglas en inglés (*Hardware Description Language*), es una clase general de lenguajes cuyo dominio no es la descripción de algoritmos para su ejecución en sistemas de cómputo, sino la descripción de los propios sistemas de cómputo [6]. Los dos principales lenguajes estandarizados para la descripción del *hardware* son VHDL (IEEE estándar 1076 de 1993 con última revisión en 2019) [6] y Verilog (IEEE estándar 1800 de 1989 con última revisión en 2023) [7], que son textuales [8]. Hay también lenguajes de descripción de *hardware* no estandarizados que lo tratan desde un punto de vista educativo [9] o bien desde un punto de vista del flujo de datos [10]. Hay propuestas basadas en paso de mensajes y un diseño síncrono frente a la asincronicidad de VHDL o Verilog [11], e incluso basadas en lenguajes de programación funcional [12].

Sin embargo, existen otras propuestas que tratan de ofrecer una perspectiva diferente al proceso de descripción de circuitos digitales. Por ejemplo, se ha

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: jverde@pa.uc3m.es, [jverde@pa.uc3m.es](mailto:{alvarogu,dcarcama,fgcarbal,acaldero}@inf.uc3m.es), [jverde@pa.uc3m.es](mailto:{alvarogu,dcarcama,fgcarbal,acaldero}@inf.uc3m.es)

¹<https://creatorsim.github.io/>

²<https://codeberg.org/joseaverde/creator-wepsim-core>

³<https://codeberg.org/joseaverde/creator-wepsim-execution>

Fig. 1: Biestable asíncrono formado por dos compuertas NAND. Cuando S y R están activadas al mismo tiempo, el resultado en Q es el valor que estaba almacenado en memoria. Si solo está S activada, el valor en memoria pasa a ser 1; y si solo está activada R , pasa a ser 0. Q' da el valor de Q negado.

probado a añadir a un entorno de desarrollo integrado para la descripción de *hardware*, un diagrama que muestra la representación del circuito digital y que se actualiza en vivo a la vez que el desarrollador programa [13].

Dicho enfoque está basado a su vez en otro estudio llamado *Polymorphic Blocks* [14], que utiliza un lenguaje de descripción de *hardware* integrado con el lenguaje de programación Python al que añaden polimorfismo. Es una aproximación que ofrece las ventajas de la reusabilidad y la encapsulación de la programación orientada a objetos. Sin embargo, está centrada principalmente a diseño placas, utilizando principalmente componentes de alto nivel [14].

III. DISEÑO

En un circuito electrónico se pueden diferenciar dos clases principales de componentes: secuenciales y combinacionales. Los componentes secuenciales se caracterizan por tener una memoria donde almacenan una serie de valores, que, si son síncronos, solo se puede actualizar o en flanco de subida o en flanco de bajada del reloj. Los componentes combinacionales, en cambio, no tienen una memoria intermedia y ejecutan asíncronamente.

Nótese que en la práctica, los componentes secuenciales se definen a partir de componentes combinacionales. Por ejemplo, un biestable, que es una memoria de un bit, se puede definir a partir de dos puertas NOR o dos puertas NAND, que se retroalimentan mutuamente (véase la Figura 1). Sin embargo, se ha decidido que la diferencia entre estos tipos de componentes sea explícita y se prohíba los ciclos en el propio circuito, en el sentido de un grafo cíclico. Así pues, los componentes secuenciales comunes, como registros o memorias, están disponibles como primitivas.

El sistema diferencia tres tipos de componentes: secuenciales, combinacionales y grupos de componentes, que siguen el patrón de diseño visitante. Todos los componentes secuenciales tienen una entrada implícita de un reloj común, y se pueden configurar el momento en el se quiere que se actualice: en flanco de subida o en flanco de bajada.

Fig. 2: Relación de secuencialidad de los pines de entrada con los pines de salida dependiendo del tipo de componentes que hay en su camino. La imagen se puede ver como un gran grupo con siete pines de entrada y seis pines de salida.

A. Grafo de componentes

Internamente los grupos de componentes se representan como un grafo dirigido. Una simplificación que se hace es que los pines sean o bien de entrada o bien de salida. El grafo se forma al conectar un pin de salida de un componente con el pin de entrada de otro, a esta conexión la denominamos señal y su sentido indica el sentido del flujo de datos.

Este grafo solo puede tener ciclos si hay una memoria entre medias, es decir, un componente secuencial. El objetivo es encontrar una forma de evaluar el grafo y dar un valor a las señales de manera secuencial. No todas las señales tienen un punto fijo y hay ciclos que tienen valores no estables, cuyo propósito principal sería el de implementar relojes o memorias, funciones que ya vienen dadas por las primitivas.

El grupo de componentes tiene una «interfaz» con pines de entrada y pines de salida, como si fuera un componente más. Se valida que los pines de la interfaz, estén conectados a señales dentro del grupo.

Un problema fundamental sobre los grupos, es si son secuenciales o si son combinacionales. Esto es para evitar bucles entre componentes combinacionales que estén dentro del mismo grupo. Se ha observado que la solución está en tratar la secuencialidad como una relación entre todos los pines de entrada para cada pin de salida como se ve en la Figura 2. Si hay al menos un componente combinacionales antes de un pin de salida, este se considera no secuencial.

A la hora de validar el grafo, se comprueba que los pines de entrada coincidan con los de salida; que todos los pines de entrada estén conectados y que las conexiones entre los pines tengan la misma anchura en bits. Adicionalmente, se utiliza un algoritmo en búsqueda en profundidad implementado sin recursión (porque hay entornos de ejecución web que tienen un límite de recursión) para la detección de ciclos.

Como se muestra en la Figura 2, internamente se consideran dos tipos de aristas, aristas fuertes y aristas débiles. Las aristas fuertes son las que conectan la salida de un pin combinacional; y las débiles, de un pin secuencial. A la hora de realizar la búsqueda en profundidad, no se exploran las aristas débiles, solamente las fuertes. Se considera ciclo si y solo si existe al menos un camino que parta y termine en el mismo nodo (teniendo en cuenta que no se siguen las aristas débiles).

B. Grafo de señales

A la hora de visualizar y simular el circuito, hay que tener en cuenta que son las señales las que tienen un valor (alto, bajo, alta impedancia o desconocido) y no los propios pines. Para ello, el grafo se transforma en un grafo acíclico dirigido, donde las señales son nodos además de los componentes. A este grafo se le denominará “grafo de señales”. Los componentes se subclasifican en memorias y “combinadores”.

Los valores lógicos son cuatro 1 (alto), 0 (bajo), Z (alta impedancia) o X (desconocido). Se utilizará $\mathcal{L} = \{0, 1, Z, X\}$ para denominar al conjunto de estos cuatro valores lógicos. Estos cuatro valores están inspirados de Verilog, que usa estos cuatro tipos de valores; y VHDL, que usa nueve ($U, X, 0, 1, Z, W, L, H$ y $-$) de acuerdo con el IEEE estándar 1164 de 1993 [15]. En comparación con VHDL, esta propuesta considera equivalentes los siguientes:

- X : X (desconocido fuerte), W (desconocido débil), U (sin inicializar) y $-$ (*don't care*).
- Z : Z (alta impedancia).
- 0 : 0 (0 fuerte) y L (0 débil).
- 1 : 1 (1 fuerte) y H (1 débil).

Internamente estos valores se codifican en una clase llamada `HeavyInt`, que contiene dos valores: `value` y `mask`. Los bits en la posición n -ésima de ambos valores describen el tipo de valor lógico:

- X : `mask=0, value=0` (valor por defecto).
- Z : `mask=0, value=1`.
- 0 : `mask=1, value=0`.
- 1 : `mask=1, value=1`.

B.1 Componentes combinacionales

Un componente combinacional que tiene n entradas y m salidas se puede ver como una función $f : \mathcal{L}^n \rightarrow \mathcal{L}^m$ que se aplica a las n entradas para obtener las m salidas. El grafo acíclico dirigido tiene como raíces n señales de entrada, cada una de ellas representa en memoria una celda de un valor lógico. Estos nodos de entrada están conectados a un nodo que se va a denominar “combinador”. Finalmente el combinador está conectado a los m nodos de salida. Como se observa en la Figura 3.

B.2 Componentes secuenciales

Los componentes secuenciales son especiales en el sentido en que se pueden dividir en dos. Dado un componente secuencial de n entradas, m salidas con k elementos en memoria, la salida del componente secuencial solo depende de lo que tenía en memoria, es una función: $f_o = \mathcal{L}^k \rightarrow \mathcal{L}^m$. El valor de dentro solo se actualiza en flanco de subida o en flanco de bajada, con una función del tipo: $f_i = \mathcal{L}^n \rightarrow \mathcal{L}^k$. La señal de reloj es implícita para todos los componentes secuenciales.

Por lo tanto, las salidas del componente secuencial se evalúan al principio, y sus entradas se actualizan al final después de haber evaluado el resto de señales como se ve en la Figura 4. Esto nos permite eliminar

Fig. 3: Ejemplo de componente combinacional. Un puerta lógica AND de 2 bits. Tiene dos señales de entrada de dos bits cada una. Y tiene una señal de salida de dos bits. En el centro está el combinador `And` que ejecuta la función $f : \mathcal{L}^2 \rightarrow \mathcal{L}^2$ definida como $f([l_0, l_1], [r_0, r_1]) := [l_0 \wedge r_0, l_1 \wedge r_1]$.

Fig. 4: Ejemplo de componente secuencial. Un registro de 16 bits que tiene dos señales entrada: una de 16 bits con el valor a almacenar, y otra de un bit para indicar cuándo escribir. El grafo acíclico dirigido empieza además en la salida del componente, porque las salidas de las memorias siempre retornan el valor del ciclo anterior. La arista que conecta `REGISTER` con la señal de salida se ejecuta al final de cada medio ciclo cuando coincide el flanco de reloj con el configurado para la actualización.

los ciclos que hay en los componentes secuenciales y encontrar un orden de evaluación válido para el componente.

B.3 Grupos de componentes

El grafo de un grupo de componentes se forma al unir los grafos generados para cada uno de los subcomponentes mediante las aristas nodo de salida a nodo de entrada. El grupo de componentes tiene una interfaz externa de pines que son visibles al usuario. Por ejemplo un sumador completo tiene tres entradas: operando primero, operando segundo y el

acarreo de la operación anterior; y dos salidas: el resultado y el acarreo.

Recursivamente se generan los grafos de cada uno de los subcomponentes que forman el grafo de componentes. A continuación, para cada una de las conexiones, se genera una arista que parte del pin de salida y se conecta a un nodo componente con la función identidad. De dicho nodo parte una arista que se conecta a un nodo señal, del que sale una última arista que se conecta al nodo señal del componente que referencia al pin de entrada. Se realizan conexiones adicionales, para simplificar la generación del grafo. La Figura 5 muestra el grafo generado para un sumador completo de un bit, equivalente al circuito del sumador completo de la Figura 6.

C. Compilación

Antes de compilar, se hace un ordenamiento topológico para encontrar un orden de evaluación. El ordenamiento topológico se hace con una búsqueda en profundidad que parte de los nodos raíz siguientes: componentes que no tienen entrada, los pines de entrada del componente, y la salida de las memorias.

A continuación, el grafo de señales pasa en orden topológico las señales y componentes a un objeto que implementa la interfaz de compilador. Este objeto, registrará las distintas señales y componentes y las relaciones entre ellos y retornará un objeto que implementa la interfaz ejecutor.

De momento, para la compilación se ha implementado un único *backend*, que utiliza el patrón visitante que estructura los componentes primitivos para retornar una función lambda que tenga la misma semántica que el componente dado. A continuación se concatenan todas las funciones lambdas generadas y se prepara para la ejecución.

D. Evaluación

Para la evaluación se ha decidido separar cada ciclo de reloj en dos medios ciclos. El primer medio ciclo tiene la señal de reloj baja y al final del mismo se ejecuta la función de actualización de las memoria configuradas por flanco de subida. Del mismo modo, el segundo medio ciclo simula la señal de reloj alta, y al final de dicho ciclo se actualizan las memorias por flanco de bajada.

Se ha decidido que el reloj sea una señal implícita de todos los componentes primitivos de tipo secuencial, porque simplifica el diseño el no tener varios relojes asíncronos trabajando sobre el mismo circuito. De todas formas, siempre es posible definir relojes auxiliares a partir de registros, que permitan ejecutar a frecuencias menores (fracciones de la frecuencia original).

Cada vez que se evalúa un medio ciclo, cada instrucción puede retornar un estado de error. La función de evaluación retorna una posible lista de errores con los componentes afectados y el tipo de error. Esto permite modelizar el concepto de cortocircuito si se define un bus de datos como una función con n entradas de b bits cada una y una salida de n bits, de

modo que: si todas las entradas son altas impedancias, el resultado es una alta impedancia; si hay una única señal que no es alta impedancia, el resultado es el valor de dicha señal; si no, el resultado es un cortocircuito.

Antes de ejecutar hay que configurar los valores de las entradas del circuito completo. Al final del ciclo de ejecución se pueden leer los valores de las salidas del mismo. Adicionalmente, si los componentes que conecta una señal tienen un identificador único, se puede obtener el valor que tuvo dicha señal a la hora de ejecutar el medio ciclo. Esto permitiría tener un visualizador en vivo que muestre los valores lógicos de cada conexión.

IV. EVALUACIÓN

A. Pruebas realizadas

Para la evaluación se ha decidido realizar un estudio de la escalabilidad del sistema. Para ello se va a utilizar como base el circuito de un sumador de n bits, que se ha creado a partir de puertas lógicas elementales. Un sumador completo (véase la Figura 6, es un sumador de un bit de anchura que tiene tres entradas de un bit: A (primer operando), B (segundo operando), C (acarreo de la operación previa); y tiene dos salidas de un bit $Result$ (el resultado de la suma) y $Carry$ (el acarreo de la suma). Si se colocan n sumadores completos con la distribución que muestra la Figura 7, se puede obtener un sumador de n bits.

El código que se ha utilizado para describir el circuito de la Figura 6 usando la API de TypeScript se puede ver en los siguientes listados. En el Listado 1, se importa el módulo y se describen las puertas lógicas, cada una de las cuales puede tener un identificador que se puede utilizar después para referirse a ellas. A continuación, en el Listado 2: en la constante `pins` se define la interfaz del grupo de componentes; y `internal`, con qué pines están conectados internamente. Luego, en el Listado 3, se describen las conexiones entre los distintos pines. Después, en el Listado 4, se crea, valida y compila el grupo de componentes. Finalmente, en el Listado 5, se inicia el valor por defecto de las memorias (no hay memorias en este caso) y se preparan las señales para la ejecución; se ejecuta un medio ciclo y se observan los valores resultantes.

```
import * as Core from "creator-wepsim-core";

const xor = new Core.ReductionGateComponent
  (3, Core.GateKind.XOR, "XOR");
const or = new Core.ReductionGateComponent
  (3, Core.GateKind.OR, "OR");
const and1 = new Core.GateComponent(1, Core.
  GateKind.AND, "AND:1");
const and2 = new Core.GateComponent(1, Core.
  GateKind.AND, "AND:2");
const and3 = new Core.GateComponent(1, Core.
  GateKind.AND, "AND:3");
const join1 = new Core.JoinComponent<3>(3,
  [1, 1, 1], "JOIN-RESULT");
const join2 = new Core.JoinComponent<3>(3,
  [1, 1, 1], "JOIN-CARRY");
const fork_a = new Core.ForkComponent<1,
  3>(1, 3, "FORK-A");
```


Fig. 5: Ejemplo de grupo de componentes. Sumador completo de un bit. Para cada cada conexión entre dos subcomponentes se añaden siempre una señal y una función identidad.

Fig. 6: Ejemplo de sumador completo.

Fig. 7: Sumador de n bits.

```
const fork_b = new Core.ForkComponent<1,
  3>(1, 3, "FORK-B");
const fork_c = new Core.ForkComponent<1,
  3>(1, 3, "FORK-C");
```

Listado 1: Definición de los componentes.

```
const pins = {
  a: Core.makeInputPin(1, "A"),
  b: Core.makeInputPin(1, "B"),
  c: Core.makeInputPin(1, "C"),
  carry: Core.makeOutputPin(1, "CARRY"),
  result: Core.makeOutputPin(1, "RESULT"),
};

const internal = {
  a: fork_a.pins.in,
  b: fork_b.pins.in,
  c: fork_c.pins.in,
  carry: or.pins.out,
  result: xor.pins.out,
};
```

Listado 2: Definición de la entrada y salida.

```
let items: Core.Connection[] = [];
// Result
items.push([[join1.pins.out, join1], [xor.pins.in, xor]]);
items.push([[fork_a.pins.out[0], fork_a], [join1.pins.in[0], join1]]);
items.push([[fork_b.pins.out[0], fork_b], [join1.pins.in[1], join1]]);
items.push([[fork_c.pins.out[0], fork_c], [join1.pins.in[2], join1]]);
// Carry
items.push([[join2.pins.out, join2], [or.pins.in, or]]);
items.push([[and1.pins.out, and1], [join2.pins.in[0], join2]]);
items.push([[and2.pins.out, and2], [join2.pins.in[1], join2]]);
items.push([[and3.pins.out, and3], [join2.pins.in[2], join2]]);
items.push([[fork_a.pins.out[1], fork_a], [and1.pins.in0, and1]]);
```

```
items.push([[fork_b.pins.out[1], fork_b], [and1.pins.in1, and1]]);
items.push([[fork_b.pins.out[2], fork_b], [and2.pins.in0, and2]]);
items.push([[fork_c.pins.out[1], fork_c], [and2.pins.in1, and2]]);
items.push([[fork_c.pins.out[2], fork_c], [and3.pins.in0, and3]]);
items.push([[fork_a.pins.out[2], fork_a], [and3.pins.in1, and3]]);
```

Listado 3: Definición de las conexiones.

```
import * as Execution from "creator-wepsim-execution";
const group = Core.GroupComponent.make("FULL-ADDER", items, pins, internal, {});
if (Array.isArray(group)) {
  throw new Error("ERROR CONSTRUCTING\n" + group.join("\n"));
}
const graph = new Execution.ExecutionGraph(group);
const backend = new Execution.InterpreterBackend();
graph.compile(backend);
const executor = backend.generate();
```

Listado 4: Construcción del componente final.

```
// Prepare for execution
const a_signal=executor.fromPin(group.pins.a as Core.Pin!);
const b_signal=executor.fromPin(group.pins.b as Core.Pin!);
const c_signal=executor.fromPin(group.pins.c as Core.Pin!);
const r_signal=executor.fromPin(group.pins.result as Core.Pin!);
const o_signal=executor.fromPin(group.pins.carry as Core.Pin!);
const initial_memory = new Map<Execution.Memory, Execution.HeavyInt[]>();
const inputs = new Map<Execution.Signal, Execution.HeavyInt>();
executor.reset(initial_memory);
// Execute
inputs.set(a_signal, {value: 1n, mask: 1n});
inputs.set(b_signal, {value: 1n, mask: 1n});
inputs.set(c_signal, {value: 0n, mask: 1n});
const cycle = executor.semiCycle(inputs);
console.log('Status: ${cycle.kind}$');
console.log('Carry: ${executor.get(o_signal)!.value}$');
console.log('Result: ${executor.get(r_signal)!.value}$');
```

Listado 5: Preparación para la ejecución y ejecución de medio ciclo de reloj.

Este sumador completo está formado por 5 puertas lógicas o componentes, nótese que hay variaciones del mismo circuito con seis puertas lógicas, en este caso la puerta lógica *OR* exclusiva (*XOR*) tiene tres señales de entrada. El número de componentes sería de 5 (una por cada salida de cada puerta lógica), más las 3 señales de entrada (en la Figura 6 aparecen repetidas para aumentar la legibilidad), dando un total de 8 señales de entrada. Teniendo esto en cuenta, un sumador de n bits necesitaría un total de $5n$ componentes y $8n$ señales.

Para estudiar la escalabilidad se ha probado a medir el tiempo de ejecución y el uso de memoria de cada una de las etapas de ejecución: generación del grafo de componentes, generación del grafo de señales, compilación del grafo de señales, preparación

para la ejecución y ejecución. Adicionalmente, se ha medido la sobrecarga de componentes necesaria para generar el grafo.

La generación del componente se refiere a la construcción utilizando la API de TypeScript del propio componente. El sumador completo es un grupo de componentes (puertas lógicas XOR, AND y OR y bifurcaciones, duplicaciones y concatenaciones de señales) y el sumador de n bits es un grupo de sumadores completos. A la hora de la generación de cada grafo, se hace una validación de todos los componentes, en total se hacen $n + 1$ validaciones.

La generación del grafo de señales se refiere a la construcción del grafo acíclico dirigido a partir de la descripción del componente y su posterior ordenamiento de instrucciones utilizando un planificador, en este caso, un ordenamiento topológico.

La compilación del grafo de señales se refiere al proceso de creación de un *backend* al que se le pasan ordenadas las señales y componentes y que genera a partir de ellos un ejecutor. En esta primera aproximación, el *backend* no tiene fase de optimización.

Finalmente, antes de ejecutar medio ciclo, es necesario extraer las señales y memorias a partir del grafo y darles valores iniciales. El paso de extracción solo se realiza una única vez; el de asignación, cada medio ciclo.

Las pruebas se han realizado en un Intel i7-10750H (12) @ 5.000GHz con 16 GiB de RAM y con GNU/Linux 6.12.68-1 (Manjaro). Se utiliza `bun 1.2.22+6baffe2602` como entorno de ejecución web. Las pruebas se han realizado para sumadores de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 y 16384 bits respectivamente en dicho sistema. Para cada ancho de bits, las pruebas se han realizado un total de 32 veces, y para cada una de esas veces se han ejecutado 100 medios ciclos (50 ciclos) de ejecución, en total 32000 medios ciclos por cada ancho de bits.

B. Resultados

B.1 Generación del ejecutor

En la Figura 8 se comparan los tiempos necesarios para la generación del grafo de componentes, la del grafo de señales y la compilación del mismo. El eje ordenadas está en escala logarítmica y muestra el tiempo de ejecución en milisegundos. Del mismo modo, el eje de abscisas está en escala logarítmica y muestra el tamaño en bits del sumador. Se puede ver que a crece linealmente con el número de bits: al duplicar el número de bits, se duplica el tiempo de ejecución.

Se observa, que la fase más costosa es la de creación del grafo de componentes, especialmente cuando la anchura del sumador es menor. Esto se puede deber a todas las validaciones que se tienen que realizar para demostrar que se puede convertir en un grafo acíclico dirigido, y para poder realizar suposiciones que simplifican transformaciones posteriores. Sin embargo, a partir de los 2048 bits, el tiempo de compilación parece ser superior.

Se puede ver en la gráfica 9 el uso de memoria de

Fig. 8: Tiempo de ejecución en milisegundos para: la generación del grafo de componentes, la del de señales y para la compilación.

estas tres fases. Igual que en la Figura 8, ambos ejes de ordenadas y abscisas están en escala logarítmica, para observar mejor los resultados.

Se puede ver que el uso de memoria para la generación del grafo de componentes es errático y el uso tiene mucha variabilidad. El recolector de basura se llama antes de llamar a la subrutina, lo que permite obtener el uso de memoria actual. Y se vuelve a ejecutar después de haberla llamado. `bun` solo actualiza las estadísticas de uso de memoria cuando se llama al recolector de basura. Así que la gráfica, nos está dando el uso efectivo de memoria de cada una de las estructuras de datos. Aún así, el uso de memoria del grafo de componentes es mucho menor que cualquiera de las otras dos fases.

Finalmente, la Figura 10, muestra el uso total de memoria, desde el inicio del proceso completo hasta después de haber realizado tantos ciclos de ejecución. Se puede ver de nuevo que crece de manera lineal con la anchura del sumador. La Figura 11, muestra el factor de uso de memoria total entre el número de bits del computador. Esto, además de confirmar la linealidad de la escalabilidad, muestra que el uso de memoria es más variable cuanto más pequeño es el circuito y que el uso de memoria por cada bit del sumador tiende a casi 46 KiB por bit (unos 732.17 MiB de memoria para el caso de 16384 bits).

B.2 Ejecución

Para la parte de ejecución se compara el tiempo de preparación del ejecutor, con el tiempo necesario para cada medio ciclo de ejecución. La Figura 12 muestra el tiempo de ejecución en escala logarítmica respecto a la anchura del sumador en escala logarítmica. Se observa un comportamiento lineal con respecto a la escalabilidad: al duplicar el número de componentes, se duplica el tiempo de ejecución. El medio ciclo tiende a ser alrededor de 5 veces mayor que el tiempo de preparación.

Sin embargo, si se observa la gráfica de la Figura 13, donde se muestra la cantidad de combinadores ejecutados por segundo de ejecución, se puede ver que en realidad no escala al aumentar la anchura del

Fig. 9: Uso de memoria en MiB que se ha utilizado para: generar el grafo de componentes, el de señales y para compilarlo. Se ha llamado al recolector de basura de `bun` antes y después de ejecutar los bloques de código pertinentes.

Fig. 12: Tiempo de ejecución en milisegundos comparando el tiempo necesario para preparar la propia ejecución del simulador una vez compilada, y el tiempo que tarda en ejecutar medio ciclo de ejecución.

Fig. 10: Uso total de memoria desde la creación y compilación del componente, hasta después de ejecutar varios medios ciclos.

Fig. 13: Cantidad de combinadores (componentes) ejecutados por segundo para cada una de las anchuras del sumador.

Fig. 11: Uso de memoria necesario en el proceso completo por cada bit adicional en la anchura del sumador.

sumador. Se procesan menos combinadores por segundo a medida que aumenta su número. Esto abre las puertas a posibles mejoras en el *backend* de compilación.

En cuanto al uso de memoria, como no se crean objetos nuevos a la hora de la ejecución, o bien, si se

crea un objeto nuevo es para sustituir alguno antiguo, el uso de memoria adicional es prácticamente nulo. Por lo que se ha decidido omitir la gráfica.

B.3 Uso de señales y componentes

Finalmente se ha decidido comprobar cuál es la sobrecarga de señales y componentes generados respecto a la cantidad real necesaria. Nótese que debido al diseño del sistema, hay componentes “fantasma” (bifurcaciones, duplicación de señales, concatenación), que son implícitos en el sistema real, pero es necesario especificarlos en el grafo.

Otro problema fundamental a observar es la cantidad de señales repetidas y de componentes que ejecutan la función identidad (no hacen nada). Estos componentes superfluos se añaden a la hora de generar el grafo de señales para conectar los distintos subgrafos de manera sencilla. Para cada función identidad, existe una señal de salida asociada que tiene el mismo valor que la entrada, luego la señal está duplicada y no aporta información nueva.

En primer lugar en la Figura 14 se observa linealidad en la cantidad de señales y combinadores (componentes) al aumentar el tamaño del sumador.

Fig. 14: Cantidad generada de señales, combinadores (puertas lógicas) y cuántos combinadores son identidades.

Fig. 15: En esta figura se muestran la proporción de señales y combinadores generados, respecto a la cantidad real necesaria. Adicionalmente, muestra cómo sería la proporción si se eliminaran los combinadores identidad y las señales que se refieren al mismo valor (reducido).

El número de identidades aumenta linealmente también, pues al añadir cada subgrupo de componentes, se añade tantas identidades como entradas y salidas tenga.

Ahora bien, si se hace el factor cantidad de señales generadas entre el valor real, nos da los resultados de la gráfica de la Figura 15. Además del factor de señales y combinadores generados con respecto a los reales, se ha añadido el factor de dichas señales y combinadores, pero substrayendo el número de identidades (componentes y señales superfluos). En el caso de combinadores, el resultado tiende a 1,25 (suponiendo que hay un paso de compilación que elimina los componentes identidad superfluos) comparado con el 4,125 que tiene ahora sin paso de compilación. De manera similar, las señales tenderían a 2,25 si ignoramos las duplicadas, comparadas con las 5,125 que hay ahora.

V. CONCLUSIONES

El sistema es capaz de generar, validar, compilar y evaluar distintos tipos de circuitos. Además de ofrecer distintos componentes primitivos para la creación de prácticamente cualquier tipo de circuito digital síncrono.

Sin embargo, se ha visto que esta primera aproximación, que no optimiza el grafo, tiene el problema de que más de la mitad de las señales están duplicadas y casi tres cuartos de los componentes en el grafo son superfluos. Todavía se pueden hacer muchas optimizaciones, probar distintos planificadores e incluso introducir paralelismo.

También se quieren añadir compiladores distintos. Por ejemplo uno que genere código JavaScript válido en vez de funciones lambda como se hace ahora, para eliminar el coste de las llamadas a función y reducir el tamaño del código compilado. Otra idea es compilar a WebAssembly para mejorar al máximo la velocidad del programa. También se ha propuesto generar código C, para poder cargar imágenes y hacer pruebas rápidamente en local o incluso utilizar el *backend* de CLang de WebAssembly para generar ensamblador web.

Aprovechando el patrón visitante y las estructuras de datos internas, se pueden añadir extensiones al sistema: generación de código VHDL a partir de la descripción, generación de un diagrama interactivo, obtención de texto alternativo para dar accesibilidad al sistema, etcétera.

Los resultados obtenidos son muy positivos, y permite dar un paso importante en poder añadir al simulador CREATOR un procesador elemental como WepSIM descrito usando la propuesta presentada en este trabajo, de manera que pueda tener un motor de ejecución que también permita microprogramar las instrucciones.

REFERENCIAS

- [1] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Elias del Pozo-Puñal, "Creator: An educational integrated development environment for risc-v programming," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 127702–127717, 2026.
- [2] Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, Saul Alonso-Monsalve, and Javier Prieto-Cepeda, "Wep-sim: an online interactive educational simulator integrating microdesign, microprogramming, and assembly language programming," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 1, no. 1, pp. 0–8, 2 2019.
- [3] Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón-Mateos, Saúl Alonso-Monsalve, and Javier Prieto-Cepeda, "Wep-SIM: An online interactive educational simulator integrating microdesign, microprogramming, and assembly language programming," vol. 13, no. 1, pp. 211–218.
- [4] Álvaro Guerrero-Espinosa, José-Antonio Verde-Jiménez, Félix García-Carballeira, and Alejandro Calderón-Mateos, "Implementación en fpga del procesador elemental de wepsim," in *Jornadas SARTECO 2026*, Madrid, Spain, June 2026, pp. 1–7.
- [5] Justus Bogner and Manuel Merkel, "To type or not to type? a systematic comparison of the software quality of JavaScript and typescript applications on GitHub," in *Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software Repositories*. MSR '22, pp. 658–669, Association for Computing Machinery.
- [6] "IEEE standard for VHDL language reference manual," pp. 1–673.

- [7] “IEEE standard for SystemVerilog—unified hardware design, specification, and verification language,” pp. 1–1354.
- [8] Douglas J. Smith, “VHDL & verilog compared & contrasted—plus modeled example written in VHDL, verilog and c,” in *Proceedings of the 33rd annual Design Automation Conference*. DAC '96, pp. 771–776, Association for Computing Machinery.
- [9] Karsten Becker, “A web based tool for teaching hardware design based on the plain simple hardware description language,” in *2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, pp. 88–93, ISSN: 2165-9567.
- [10] Oron Port and Yoav Etsion, “DFiant: A dataflow hardware description language,” in *2017 27th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL)*, pp. 1–4, ISSN: 1946-1488.
- [11] Dmitri Boulytchev and Oleg Medvedev, “Hardware description language based on message passing and implicit pipelining,” in *2010 East-West Design & Test Symposium (EWDTS)*, pp. 438–441.
- [12] Mahshid Shahmohammadian and Geoffrey Mainland, “Synthesizing efficient hardware from high-level functional hardware description languages,” in *2019 26th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS)*, pp. 634–637.
- [13] Richard Lin, Rohit Ramesh, Nikhil Jain, Josephine Koe, Ryan Nuqui, Prabal Dutta, and Bjoern Hartmann, “Weaving schematics and code: Interactive visual editing for hardware description languages,” in *The 34th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. UIST '21, pp. 1039–1049, Association for Computing Machinery.
- [14] Richard Lin, Rohit Ramesh, Connie Chi, Nikhil Jain, Ryan Nuqui, Prabal Dutta, and Björn Hartmann, “Polymorphic blocks: Unifying high-level specification and low-level control for circuit board design,” in *Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. UIST '20, pp. 529–540, Association for Computing Machinery.
- [15] “IEEE standard multivalued logic system for VHDL model interoperability (std_logic_1164),” pp. 1–24.